

Історико-правові передумови утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Бедратий Ю. В.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
12.01.2022	02.02.2022	Історія Право	1.6:37.02

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6576864>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Такий важливий для системи судустрою крок, як створення нового спеціалізованого Вищого суду не може бути вчинений без достатніх на те підстав. Згідно п. 4 ст. 19 Закону України «Про судустрій і статус суду», підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. У історико-правовому вимірі шлях до створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності можливо простежити за такими етапами, як нереалізований проект Патентного суду до здобуття незалежності України; вивчення Кабінетом Міністрів України питання щодо створення спеціалізованого патентного суду; визнання необхідності створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності; утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Метою статті є охарактеризувати історичні, правові та міжнародні передумови, що у своєму розвитку справили фундаментальний вплив на активізацію роботи за напрямком створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Визнаючи суттєвий розвиток теоретико-правових досліджень за напрямком створення суду зі спеціалізацією у сфері інтелектуальної власності, у статті наголошено на більш загальних умовах, що передували судовій реформі 2016 р., у рамках якої теоретичні напрацювання вперше були оформлені у вигляді конкретних положень нового Закону України «Про судустрій і статус суддів».

За результатами дослідження виявлено, що наукове співтовариство, на жаль, не приділило достатньої уваги факту утворення ВСІВ та відповідним історичним передумовам. Це питання вимагає подальшого дослідження з огляду на нинішній стан та перспективи початку роботи ВСІВ, а також забезпечення його ефективності в умовах гармонізації права і правозастосування України на шляху європейської інтеграції.

Ключові слова: історія права, історія захисту прав інтелектуальної власності, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, європейська інтеграція.

¹ Бедратий Юрій Вячеславович, кандидат юридичних наук, <https://orcid.org/0000-0001-9230-0438>

Historical and legal preconditions for the establishment of the Supreme Court of Intellectual Property

Annotation. Such an essential step for the judicial system as the creation of a new specialized High Court cannot be done without sufficient grounds. According to paragraph 4 of Art. 19 of the Law of Ukraine "On Judiciary and the Status of the Court", the grounds for the formation or liquidation of the court are changes in the judicial system defined by this Law, the need to ensure access to justice, optimize state budget expenditures or change the administrative-territorial structure. In the historical and legal dimension, the path to the establishment of the Supreme Court of Intellectual Property can be traced to such stages as the unrealized project of the Patent Court before Ukraine's independence; the study by the Cabinet of Ministers of Ukraine of the issue of establishing a specialized patent court; recognition of the need to establish a specialized court on intellectual property issues; establishment of the Supreme Court of Intellectual Property. The purpose of the article is to describe the historical, legal, and international preconditions that, in their development, have had a fundamental impact on the intensification of work in the direction of establishing the High Court of Intellectual Property. Recognizing the significant development of theoretical and legal research in the direction of establishing a court specializing in intellectual property, the article emphasizes the more general conditions preceding the judicial reform of 2016, in which theoretical developments were first formalized in the form of specific provisions of the new Law of Ukraine "About the judiciary and the status of judges."

According to the results of the study, the scientific community, unfortunately, did not pay enough attention to the fact of the formation of VSIV and the relevant historical preconditions. This issue requires further research in view of the current state and prospects for the start of the WIS, as well as ensuring its effectiveness in terms of harmonization of law and law enforcement of Ukraine on the path to European integration.

Keywords: history of law, history of protection of intellectual property rights, Supreme Court of Intellectual Property, European integration.

Вступ

Такий важливий для системи судустрою крок, як створення нового спеціалізованого Вищого суду не може бути вчинений без достатніх на те підстав. Згідно п. 4 ст. 19 Закону України «Про судустрій і статус суду», підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою.

У Пояснювальній записці до проекту Закону України «Про судустрій і статус суддів» (2016 р.) зазначається, що «Окремою новелою законопроекту є створення у системі судустрою нових вищих спеціалізованих судів як судів першої інстанції з розгляду визначених категорій справ: Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду, перегляд рішень яких буде здійснюватися Верховним Судом. Створення вказаних судів відповідає позитивному досвіду європейських країн і дасть змогу швидко та оперативно розглядати спори, віднесені до їх юрисдикції, висококваліфікованими суддями відповідної спеціалізації» [1]. У

Висновку Комітету з питань правової політики та правосуддя щодо Проекту зазначається: «Завданнями законопроекту, як вбачається з пояснювальної записки, є: імплементація оновлених конституційних засад правосуддя на законодавчому рівні для забезпечення незалежності судової влади, посилення відповідальності судової влади перед суспільством, оптимізація системи судоустрою, а також запровадження нових засад формування та належних механізмів кадрового оновлення суддівського корпусу» [2].

Отже, метою статті є охарактеризувати історичні, правові та міжнародні передумови, що у своєму розвитку справили фундаментальний вплив на активізацію роботи за напрямком створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Результати

Аналізуючи новели Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 р.), І. Коваль підкреслила: «Справи про захист прав інтелектуальної власності вирішуються наразі судами, котрі розглядають цивільні, господарські й адміністративні справи, що за відсутності чіткого розмежування юрисдикцій цих судів, насамперед, у сфері вирішення спорів за участю органів державної влади, а також зважаючи на суттєву специфіку, притаманну цій категорії спорів, тенденцію до збільшення їхньої кількості та внутрішньої різноманітності, зумовлює потребу в удосконаленні інституційного забезпечення судової форми захисту прав інтелектуальної власності. У цьому аспекті прогресивним кроком стало прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р., норми якого передбачають створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» [3, С. 39]. Як справедливо наголошує О. П. Орлюк, «Стосовно сфери інтелектуальної власності ми маємо добре розуміти, що сприйняття прогресивних правових стандартів має здійснюватися не лише матеріальними, а й процесуальними галузями, знаходити закріплення не лише в матеріальних, а й у процесуальних актах національного законодавства» [4, С. 61].

У історико-правовому вимірі шлях до створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності можливо простежити за аналізованими В. Татьковим [5], В. А. Кодинцем етапами [6, С. 9-10], що включають:

- нереалізований проект Патентного суду СРСР (Закон СРСР «Про винаходи в СРСР», 1991 р.);
- вивчення Кабінетом Міністрів України питання щодо створення спеціалізованого патентного суду (Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні», 2001 р.);
- визнання необхідності створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності (Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності, 2009 р.).

– утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності (Указу Президента України «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності», 2017 р.).

Як зауважують Р. Куйбіда та Р. Смалюк, «Хоча вперше на офіційному рівні питання про створення «спеціалізованого патентного суду» постало в Указі Президента «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27 квітня 2001 року, який доручив Кабміну вивчити це питання. Цьому указу передувало визнання України торговим представником США як «Priority Foreign Country», що означало найгіршу оцінку нашої держави з погляду дотримання прав інтелектуальної власності, і застосування до України економічних санкцій. Приводом для цього стало продукування та експорт найбільшої кількості піратських дисків, від чого лише американська індустрія втрачала 200 млн дол. США щорічно» [7].

Паладій М. В. ще у 2004 р., досліджуючи альтернативні способи вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності наголосив: «Перспективи вступу України до Світової організації торгівлі та інтеграції до Європейського Союзу гостро поставили проблему формування в нашій державі цивілізованого ринку інтелектуальної власності, найважливішою складовою якого є ефективний захист прав інтелектуальної власності. В Україні активно здійснюється гармонізація нормативно-правової бази в сфері інтелектуальної власності відповідно до міжнародних норм. На цей час вже практично сформовані правові засади щодо адміністративного та судового захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, що відповідають нормам Угоди ТРІПС та Директив Ради ЄС...» [8, С. 96]. Поряд з цим, аналізуючи угоду ТРІПС Н. Бочарова наголошує, що у цій угоді відсутня пряма вимога створення спеціалізованих судових органів, достатнім вважається ефективний захист інтелектуальної власності в судах загальної юрисдикції та в рамках загальної адміністративної системи, не передбачається і виділення окремих бюджетних коштів на судовий захист інтелектуальної власності» [9, С. 20].

На думку О. П. Орлюк до важливих етапів розвитку засад захисту прав інтелектуальної власності слід відносити 1994 р. та 2008 р., що позначились укладенням Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС та Угоди ТРІПС відповідно [4, С. 60].

І хоча питання вдосконалення судового захисту прав інтелектуальної власності піднімалось і раніше (зокрема, на етапі 2007 р., коли у рамках Рекомендацій парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» наголошувалось: «Потребує вдосконалення порядок судового розгляду спорів щодо прав інтелектуальної власності. Необхідне вжиття подальших кроків у напрямі спеціалізації суддів з розгляду справ із зазначених питань... У зв'язку з недостатньою кількістю спеціально підготовлених суддів утруднюється вирішення спорів судами загальної юрисдикції та спеціалізованими судами» [10]), Татьков В. у 2013 р. підкреслює, що «Останнім часом як науковці, так і практики активно дискутують питання про створення спеціалізованого судового органу по розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. Поштовхом для активізації цих дискусій стало створення суду з інтелектуальних прав у Російській Федерації, де починаючи з 01.01.2013 року такий судовий орган почне діяти в межах системи арбітражних судів» [5, С. 42]. Як зазначають Канарик Ю.С. та Банк М.Ю., роками фахівці обговорювали проблему розпорошеності справ щодо об'єктів інтелектуальної власності по різних судах (місцеві, загальні, господарські, адміністративні суди). Слід розуміти, що існування діаметрально протилежних за змістом рішень у одному й тому ж спорі, різних підходів до вирішення однакових питань у різних юрисдикціях накладає негативний відбиток на правозастосовну практику [11, С. 185].

Тож що, у кінцевому результаті, справило фундаментальний вплив на активізацію роботи за напрямком створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності? Видається, що на аналізованих В. Татьковим та В. Кодинцем [5; 6] етапах ще не було прийнято одностайного рішення у цій сфері, тобто не було визначених суспільно-політичних та правових передумов утворення спеціалізованого суду.

Визнаючи суттєвий розвиток теоретико-правових досліджень за напрямком створення суду зі спеціалізацією у сфері інтелектуальної власності, все ж хотілось би звернути увагу на більш загальні умови, що передували судовій реформі 2016 р., у рамках якої теоретичні напрацювання вперше були оформлені у вигляді конкретних положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Судова реформа 2016 р. стала закономірним та невідворотним наслідком подій Революції Гідності та наступних суспільно-політичних перетворень. Переорієнтація правової системи України на вимоги Європейського союзу, поставлені у рамках Угоди

про асоціацію була б неможливою без суттєвих правових реформ, однією з яких стала судова. С. Леськів та Х. Машталір з цього приводу слушно зауважили, що «Євроінтеграційні процеси і членство України в Європейському Союзі є основним інструментом реалізації національних інтересів, розбудови правової та демократичної держави, зміцнення вже існуючих та впровадження нових механізмів функціонування громадянського суспільства в Україні відповідно до європейського зразку» [12, С. 163].

Правам інтелектуальної власності присвячено значну увагу у Угоді про асоціацію. Різноманітним питанням стосовно інтелектуальної власності присвячено Главу 9 Розділу 4 «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди. Цілями цієї глави визначено спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін та досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. У контексті предмету нашого дослідження особливий інтерес становить Частина 3 цієї глави, зокрема, стаття 230, у якій зазначено, що, по-перше, Сторони підтверджують свої зобов'язання згідно з Угодою ТРІПС та мають забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для забезпечення дотримання охорони прав інтелектуальної власності і, по-друге, ці заходи та засоби захисту мають також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та мають застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань [13].

У контексті частини першої ст. 230 Угоди про асоціацію, звернемось до аналізу Угоди ТРІПС [14], зокрема ст. 41, що визначає загальні зобов'язання щодо забезпечення прав інтелектуальної власності. Згідно п. 1 цієї статті, встановлюється обов'язок надання гарантій ефективності процедур захисту прав інтелектуальної власності з боку України. У тому числі, передбачений обов'язок передбачити у законодавстві «швидкі заходи». Метою процедур вказано усунення торговельних перешкод. Поряд з цим, наголошується, що «ця Частина не створює будь-яких зобов'язань щодо запровадження судової системи для захисту прав інтелектуальної власності, відмінної від тієї, що застосовується для контролю за виконанням закону в цілому, і не впливає на можливість членів контролювати виконання свого законодавства в цілому. Ніщо в цій частині не створює зобов'язань стосовно розподілу ресурсів між захистом прав інтелектуальної власності та виконанням законодавства в цілому».

Процедурні гарантії ч.2 ст. 230 Угоди певною мірою деталізовані у п. 2-4 ст. 41 Угоди ТРІПС, що в цілому виконані у дусі статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і утворюють загальні вимоги до судового захисту прав інтелектуальної власності [15]. У цьому контексті наведемо твердження О. П. Орлюк щодо того, що Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити рівень захисту сфери інтелектуальної власності, аналогічний існуючому в Європейському Союзі. Зазначені зобов'язання не є голослівними, адже на сьогодні економічні санкції за невиконання цієї умови вже застосовувалося відносно країн – членів СОТ (зокрема, щодо Данії, Ірландії, Греції) [4].

Комплексний характер правової реформи, метою якої мала стати гармонізація законодавства України та Європейського союзу простежується у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Як зазначається у ч. 3 Стратегії, що присвячена Дорожній карті та першочерговим пріоритетам реалізації Стратегії, Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави. Реформа захисту інтелектуальної власності розміщена за вектором безпеки, що охоплює забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної власності, а очікуваним результатом має стати досягнення стану України як держави, що здатна захистити свої

кордони та забезпечити мир, при цьому визначальною основою безпеки має стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Відзначимо, що за цим самим вектором розміщені судова та антикорупційна реформа. Отже, можемо з певністю стверджувати, що продуктивна ідея створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності виникла на етапі схвалення цієї Стратегії у комплексі з запланованою судовою реформою та створенням антикорупційного суду. Утім наголосимо, що реформа захисту інтелектуальної власності у Стратегії не знайшла деталізації, але була досить ґрунтовно прописана у Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію, у якому визначено більше ста завдань, пов'язаних з цим питанням.

Підходячи до етапу судової реформи 2016 р. відзначимо її комплексний характер. Вирішення численних проблем судової системи, що призвели до катастрофічного падіння довіри населення до судової влади, вимагало рішучих дій. З цього приводу Ю. В. Гаруст та О. С. Бондаренко справедливо наголошують: «В контексті європейської інтеграції та зміцнення державності Україні вкрай необхідна ефективна в своїй діяльності, стійка до зовнішніх факторів, справедлива та законна в процесі винесення рішень система правосуддя, основним завданням якої є захист прав і свобод людини і громадянина. На сьогодні громадяни зневірилися в законності та справедливості схвалюваних суддями рішень. Тому, з метою повернення такої довіри, судовій системі необхідні докорінні зміни як з правової точки зору, так і у свідомості суддівського апарату та громадянського суспільства» [16, С. 41].

Унаслідок судової реформи, як зазначає Летнянчин Л. І., відбулись такі ключові зміни: переглянуті конституційні повноваження Верховної Ради України та Президента України у сфері правосуддя відповідно до міжнародних стандартів; передбачено формування та діяльність органів, відповідальних за суддівський корпус відповідно до європейських стандартів; підвищено вимоги та професійні стандарти для суддівського корпусу; обмежено імунітет суддів до функціонального; посилено гарантії щодо фінансування, а також захисту професійних інтересів суддів [17]. Узагальнюючи важливість нинішнього етапу судово-правової реформи, Ю. С. Шемшученко наголошує, що прийняті зміни «відкривають реальні конституційно-правові можливості для проведення фундаментальної судової реформи в Україні, заснованої на власному досвіді та європейських стандартах правосуддя» [18, С. 38].

Р. Куйбіда, О. Лебедь, Р. Ліхачов, О. Трубенкова наголошують, що «прийнятий одночасно із конституційними змінами закон «Про судоустрій і статус суддів» передбачив радикальну реформу – створення нового Верховного Суду замість діючого Верховного Суду і трьох вищих спеціалізованих судів, які були касаційною інстанцією. Тобто законодавець сприйняв рекомендації Венеційської комісії і вимоги громадських організацій щодо трирівневої системи. Натомість вищими судами мають стати Вищий суд з розгляду справ щодо інтелектуальної власності і Вищий антикорупційний суд, які вочевидь діятимуть як перша, а не касаційна інстанція у відповідній вузькій категорії спорів» [19, С. 13]. Аналізуючи реформу 2016 р., О.З. Хотинська-Нор підкреслила, що цей процес позначився застосуванням радикальних, а не поступальних, еволюційних заходів та нагадала про безперспективність і шкідливість поєднання форм і технологій реформ з революційними методами, оскільки такі зміни багато в чому супроводжуються тими ж негативними суспільними явищами, що й революції [177, С. 121].

Висновки

Зауважимо, що за наслідками судової реформи передбачалось відкладене у часі утворення вищих спеціалізованих судів. У п. 15 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що ВСІВ утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Принагідно відзначимо, що створення Вищого антикорупційного суду п. 16 положень було відкладено до прийняття спеціального Закону: «Вищий антикорупційний суд утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів цього суду» [139].

Наукове співтовариство, на жаль, не приділило достатньої уваги факту утворення ВСІВ та передумовам, що це спричинили. Це питання вимагає подальшого дослідження з огляду на нинішній стан та перспективи початку роботи ВСІВ, а також забезпечення його ефективності в умовах гармонізації права і правозастосування України на шляху європейської інтеграції.

Список використаних джерел

1. Пояснювальна записка до Проекту Закону про судоустрій і статус суддів 30.05.2016. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=59259&pf35401=389788> (дата доступу: 17.02.2019).
2. Висновок комітету до Проекту Закону про судоустрій і статус суддів 02.06.2016. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=59259&pf35401=390171> (дата доступу: 17.02.2019).
3. Коваль І. Ф. Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2016. № 5. С. 39–44.
4. Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2016. № 3. С. 58–74.
5. Татьков В. До питання про суд з інтелектуальних прав. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2013. № 1. С. 42–47.
6. Кодинець А.О. Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 3. С.9–13.
7. Куйбіда Р., Смалюк Р. Звідки взявся і куди зник IP-суд? URL: <https://rpr.org.ua/news/zvidky-vziavsia-i-kudy-znyk-ip-sud/> (дата доступу: 14.11.2019).
8. Паладій М. В. Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в Україні. *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права*. 2004. № 1-2. С. 93-97.
9. Бочарова Н. В. Специализированные суды по вопросам интеллектуальной собственности: аргументы «PRO» и «CONTRA» в современных международных дискуссиях. *Журнал теорія і практика інтелектуальної власності*. 2007. № 6. С. 19-34.
10. Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування»: Постанова Верховної ради України від 27.06.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16> (дата доступу: 22.01.2020).

11. Канарик Ю. С., Банк М. Ю. Юрисдикція суду з питань інтелектуальної власності. *Молодий вчений*. 2018. № 6(1). С. 185-187.
12. Машталір Х., Леськів С. Інтеграція України до Європейського Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 6. С. 163-166.
13. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата доступу: 23.07.2018).
14. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 15.04.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата доступу: 30.07.2018).
15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата доступу: 16.07.2018).
16. Гаруст Ю. В. Бондаренко О. С. Судова реформа як головний чинник відновлення довіри українського суспільства до влади. *Право та інновації*. 2016. № 2. С. 41-47.
17. Летнянчин Л. І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2016. № 3. С. 194-203.
18. Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації (стенограма наукової доповіді [Ю.С. Шемшученко] на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 року). *Вісник Національної академії наук України*. 2017. № 2. С. 37-47.
19. Куйбіда Р., Лебедь О., Ліхачов Р., Трубенкова О. Судова реформа: як громадяни можуть зробити її успішною. К.: ФОП Москаленко О.М., 2018. 62 с.
20. Хотинська-Нор О.З. Судова реформа: матриця: перезавантаження. *Актуальні проблеми кримінального судочинства*. 2016. № 4. URL: <https://vkslaw.knu.ua/ua/4-2016-aktualni-problemy-kryminalnoho-sudochunstva/67-problemy-sudoustroiu/233-sudova-reforma-matrytsia-perezavantazhennia> (дата доступу: 24.11.2019).